

Resultado de la implementación del Programa de Emprendimientos (PROFECTUS) en la Municipalidad de Tilarán 2016-2021.

AUTOR: José Antonio Rodríguez-Herrera

Centro de Educación Tecnológica y Tecnología Educativa, Universidad Técnica Nacional, Costa Rica.

profectus
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS
MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

OBJETIVO

Identificar los resultados de la implementación del Programa de Emprendimientos de la Municipalidad de Tilarán (Profectus), 2016-2021.

METODOLOGÍA

Esta investigación está diseñada bajo un enfoque mixto: "cuantitativo" y "cualitativo", en el cual se recopilará la información tomando como base una perspectiva de un fenómeno integral, complejo y holístico para ayudar a clarificar la investigación.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se hace necesario un mayor compromiso de los emprendedores en el tema de formalización.

Es preciso proyectar regionalmente la iniciativa con el fin de tener acceso a un mercado de mayor tamaño.

Se requiere conformar una Unidad Operativa que asuma directamente el rol de Profectus.

